

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Салихова К. Ш., Марифалиева М.З.

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр педиатрии

Актуальность. В мире проводятся научные исследования механизмов патогенеза, течения, терапии и исходов БЛД. Определение факторов риска и механизмов патогенеза, методах ранней диагностики, патогенетически направленного лечения и профилактики вторичных повреждений легочной паренхимы у новорожденных актуальны и в наше время Одним из значимыми критериями патологического процесса при развитие БЛД у новорожденных являются клинические показатели.

Материалы и методы.

Нами обследовано 42 недоношенных детей с БЛД, госпитализированных в отделении реанимации и патологии новорожденных РСНПМЦП. Методы исследования включали клиничко-anamnesticheskie, immuno-biohimicheskie, instrumentalnye (Узи внутренних органов, рентген грудной клетки). Наши дети были разделены на 2 группы: I - группу вошли 22 недоношенных детей сроком гестации от 26 до 32 недель, массой тела - $1808,5 \pm 125,47$ гр., длиной тела – $42,9 \pm 1,2$ см у которых развился БЛД. Контрольную группу составили 20 условно здоровых недоношенных новорожденных со сроком гестации – 31-34 нед., массой тела при рождении $1910,0 \pm 156,6$ гр, длиной тела – $43,4 \pm 4,2$ см

Результаты и их обсуждение.

Сравнение в половом составе новорожденных свидетельствует о предрасположенности мужского пола к развитию БЛД, которая составила 61,7% у детей 1 группы. На респираторной поддержке методом ИВЛ состоялись 100% новорожденных 1 группы, в отличие от 33,7% детей 2

группы. Состояние детей по шкале Апгар при рождении оценено как очень тяжелое в 61,8% и 17,0%, тяжелое в 32,4% и 68,3%, средне-тяжелое - в 5,8% и 14,2% случаев у новорожденных 1 и 2 группы соответственно. Для оценки выраженности РДС применяли адаптированную шкалу Сильвермана–Андерсена. При оценке признаков дыхательной недостаточности по шкале Сильвермана у детей со сформировавшейся БЛД степень РДС была тяжелой в 82,2% случаях. Дыхательная недостаточность 3 степени при рождении по Сильверману детей 2 группы выявлена в 30,6% случаев ($p \leq 0,01$). Дыхательная недостаточность 2 степени 17,8% и 69,4% случаев соответственно. Клинические проявления дыхательной недостаточности отмечены у новорожденных обеих групп детей. Из них такие как понижение показателей сатурации кислорода в крови были диагностированы у 82,3% детей 1 группы и 56,6% у детей 2 группы, выраженность одышки 73,5% и 30,1%, учащенное дыхание 91,0% и 20,7%, приступы апноэ 64,7% и 11,3% соответственно. Западение грудной клетки на вдохе в акте дыхания 67,6% и 45,6% соответственно. В отделении реанимации новорожденные из 1 группы находились в среднем $28,6 \pm 2,3$ дней, максимальное нахождение составило 32 дня. У детей 2 группы этот показатель составил $9,3 \pm 2,2$ дня ($p < 0,01$). Средняя продолжительность ИВЛ у детей 1 группы составила в среднем $15,7 \pm 2,2$ дней. Состояние детей 2 группы требовало непродолжительной интенсивной терапии. Для 33,7% детей, нуждающихся в респираторной поддержке, продолжительность ИВЛ составила $4,5 \pm 2,2$ дней. Детям с длительной оксигенотерапией в динамике наблюдения оценивались показатели кислотно-основного равновесия и газов крови, что способствовало адекватной оценки эффективности проводимой терапии, а также давало возможность следить за течением патологического процесса.

Выводы.

Таким образом, у детей с риском развития БЛД отмечается признаки тяжелой степени асфиксии (по шкале Апгар- менее 5 баллов) и дыхательной

недостаточности (по шкале Сильвермана более 7 баллов), что свидетельствует о необходимости длительной респираторной поддержки (более 14 дней).